

Original paper

PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI VA UNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

© G.K. Smetova¹✉

¹Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: psixologiyada shaxs muammosi, shaxs va uning shakllanishi, shaxs kamoloti tushunchasi, inson rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, insonning jamiyatga qo'shilib yashashi va ijtimoiylashuvi, yo'naltirilganlik, ehtiyojlar, qiziqishlar, g'oyalar, e'tiqodlar, faoliyat va xulq-atvorning ustuvor motivlari, dunyoqarashlar, bilimlar, ko'nikmalar, ilmiy tajribalar, hayot va faoliyat jarayoni, individual psixologik xususiyatlar, qobiliyat, xarakter, temperament.

MAQSAD: Maqolaning maqsadi shaxs muammosini psixologik nuqtai nazardan o'rganish, uning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish hamda shaxs kamoloti jarayonida endopsixika va ekzopsixikaning o'rnini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot davomida psixologik adabiyotlar tahlili, ilmiy kuzatuv, taqqoslash, umumlashtirish va diagnostik metodlardan foydalanildi. Shuningdek, shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi biologik, psixologik, ijtimoiy va madaniy omillarni aniqlash uchun mavjud ilmiy tajribalar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O'tkazilgan tahlillar shaxsning shakllanishi murakkab, ko'p omilli jarayon ekanligini ko'rsatdi. Biologik omillar shaxsning tabiiy xususiyatlari, temperament va qobiliyatlari bilan bog'liq bo'lsa, psixologik omillar — motivlar, ehtiyojlar, qiziqishlar, g'oya va e'tiqodlarni shakllantiradi. Ijtimoiy va madaniy omillar esa shaxsning jamiyatga qo'shilishi, ijtimoiylashuvi, dunyoqarashi va qadriyatlari rivojida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Natijada shaxsning endopsixik (ichki psixologik jarayonlar) va ekzopsixik (tashqi ta'sir va ijtimoiy munosabatlar) jihatlari uyg'unlashadi.

XULOSA: Shaxs — biologik, psixologik, ijtimoiy va madaniy omillar o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan murakkab tizimdir. Uning rivojlanishi individual psixologik xususiyatlar, faoliyat jarayoni va ijtimoiylashuv bosqichlari orqali namoyon bo'ladi. Shaxs kamoloti uchun tarbiya, ta'lim va jamiyat bilan faol hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: shaxs, endopsixika, ekzopsixika, biologik, psixologik, ijtimoiy va madaniy omillar, ijtimoiylashuv.

Iqtibos uchun: Smetova G.K. Psixologiyada shaxs muammosi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.428–434.

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ

© Г.К. Сметова¹✉

¹Каракалпакский медицинский институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: проблема личности в психологии, личность и ее формирование, понятие личностного развития, факторы, влияющие на развитие человека, интеграция человека в общество и его социализация, направленность, потребности, интересы, идеи, убеждения, приоритетные мотивы деятельности и поведения, мировоззрение, знания, навыки, научный опыт, жизненный и деятельностный процесс, индивидуально-психологические особенности, способности, характер, темперамент.

ЦЕЛЬ: цель статьи заключается в изучении проблемы личности с психологической точки зрения, анализе факторов, влияющих на её формирование и развитие, а также в определении роли эндопсихики и экзопсихики в процессе становления личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ в ходе исследования были использованы методы анализа психологической литературы, научного наблюдения, сравнения, обобщения и диагностики. Кроме того, для выявления факторов, влияющих на развитие личности, были изучены существующие научные исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённый анализ показал, что формирование личности представляет собой сложный многофакторный процесс. Биологические факторы связаны с природными особенностями личности, темпераментом и способностями. Психологические факторы формируют мотивы, потребности, интересы, идеи и убеждения. Социальные и культурные факторы играют решающую роль в процессе включения личности в общество, социализации, формировании мировоззрения и ценностей. В результате эндопсихические (внутренние психические процессы) и экзопсихические (внешние воздействия и социальные отношения) стороны личности гармонично взаимодействуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: личность — это сложная система, формирующаяся в результате взаимодействия биологических, психологических, социальных и культурных факторов. Её развитие проявляется через индивидуально-психологические особенности, деятельность и этапы социализации. Для совершенствования личности важнейшее значение имеют воспитание, образование и активное взаимодействие с обществом.

Ключевые слова: личность, эндопсихика, экзопсихика, биологические, психологические, социальные и культурные факторы, социализация.

Для цитирования: Сметова Г.К. Проблема личности в психологии и факторы, влияющие на ее развитие. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.428–434.

THE PROBLEM OF PERSONALITY IN PSYCHOLOGY AND FACTORS INFLUENCING ITS DEVELOPMENT

© Gulzar K. Smetova¹✉

¹Karakalpak Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: in psychology, the problem of personality is considered one of the most relevant issues. The concept of personality is closely connected with its formation and development, as well as with the factors influencing human development. These include integration into society and socialization, orientation, needs, interests, ideas, beliefs, leading motives of activity and behavior, worldview, knowledge, skills, scientific experience, life and activity, individual psychological characteristics, abilities, character, and temperament.

AIM: the aim of the article is to study the problem of personality from a psychological perspective, to analyze the factors influencing its formation and development, and to determine the role of endopsychics and exopsychics in the process of personality maturation.

MATERIALS AND METHODS: during the research, methods of psychological literature analysis, scientific observation, comparison, generalization, and diagnostics were used. In addition, existing scientific studies were examined to identify biological, psychological, social, and cultural factors influencing personality development.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that the formation of personality is a complex, multifactorial process. Biological factors are related to natural traits of the individual, temperament, and abilities. Psychological factors shape motives, needs, interests, ideas, and beliefs. Social and cultural factors play a decisive role in a person's integration into society, socialization, and the formation of worldview and values. As a result, the endopsychic (internal psychological processes) and exopsychic (external influences and social relations) aspects of personality become harmonized.

CONCLUSION: personality is a complex system formed by the interaction of biological, psychological, social, and cultural factors. Its development is manifested through individual psychological characteristics, activity, and stages of socialization. Education, upbringing, and active interaction with society are of crucial importance for personality development.

Keywords: personality, endopsychics, exopsychics, biological factors, psychological factors, social and cultural factors, socialization.

For citation: Gulzar K. Smetova. (2025) 'The problem of personality in psychology and factors influencing its development', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.428–434. (In Uzbek).

Shaxs tushunchasi psixologiyada eng ko'p qo'llaniladigan tushunchalardan biri bo'lib, uni o'rganish fanning asosiy fenomeni hisoblanadi. Insonga ta'sir etuvchi barcha tashqi qo'zg'atuvchi ijtimoiy shart-sharoitlar, faoliyatning ichki tuzilishi yig'indisi bilan boyitilishi shaxs degan tushunchani hosil qiladi.

Shaxs deb - maxsus bir jamiyatda yashovchi faoliyatning biror turi bilan shug'ullanuvchi, kishilar bilan normal til orqali munosabatga kirishuvchi ongli individga aytiladi.

Shaxsning eng muhim xususiyatlaridan biri - bu uning individualligidir. Individuallik insonning shaxsiy psixologik xususiyatlarining alohida birikmasi bo'lib, uning tarkibiga xarakter, temperament, psixik jarayonlar, holatlar, hodisalar, xususiyatlar yig'indisi, iroda, faoliyat, motivlar, inson dunyoqarashi, iste'dodi, turli shakldagi reaksiyalar, qobiliyatlar va boshqalar kiradi. Shaxsning psixik hodisalari yig'indisini aynan o'xshash tarzda aks ettiruvchi inson yo'q. Shaxs o'zining qadr-qimmati va kamchiliklari bilan ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi, ta'lim va tarbiya yordamida yuzaga kelgan o'zining kuchli va zaif tomonlari bilan alohida oliy zot hisoblanadi. [1; 187-188-s.]

Hozirgi zamon jahon psixologiyasida biologik (tabiiy) va ijtimoiy (sotsial) omilning, voqelikning ta'siri ostida shakllangan inson shaxsida ikki zaruriy qism bo'lganligini tasdiqlovchi nazariya, ya'ni "ichki psixik" (yunon. "endo" - ichki) va "tashqi psixik" (yunon. "ekzo" - tashqi) qismlarga ajratiladi, degan g'oya ilgari suriladi. "Endopsixika"da shaxs psixik tuzilishining ichki qismlari sifatida psixik elementlar va funksiyalarning o'zaro bog'liqligi aks ettirilsa, "ekzopsixika"da esa shaxsning tashqi muhitga nisbatan munosabati, shaxsga zid bo'lgan barcha jihatlari, shaxslararo va obyektiv munosabati ifodalanadi. "Endopsixika" shaxsning ta'sirlanishi, xotira, tafakkur, xayol kabi bilish jarayonlarining xususiyatlarini, irodaviy zo'r berish xislatlarini, ixtiyorsiz harakatlarini va shu kabi fazilatlarini aks ettirsa, "ekzopsixika" esa o'z tarkibida shaxs munosabatlarining tizimini va uning qiziqishlari, mayllari, ideallari, maslagi, ustunlik qiluvchi, hukmron hissiyotlarini, egallagan bilimlarini, tajribalarini va shu singarilarni qamrab oladi. "Endopsixika" biologik shart-sharoitlarga bog'liq bo'lsa, "ekzopsixika" aksincha, ijtimoiy voqeliklar ta'siri ostida yuzaga keladi, tarkib topadi va takomillashib boradi. [1; 188-s.]

S.L.Rubinshteyn bo'yicha shaxs tuzilishi quyidagi ko'rinishga ega:

1. Yo'naltirilganlik - ehtiyojlar, qiziqishlar, g'oyalar, e'tiqodlar, faoliyat va xulq-atvorning ustuvor motivlari hamda dunyoqarashlarni o'z ichiga oladi.
2. Bilimlar, ko'nikmalar, ilmiy tajribalar - hayot va faoliyat jarayonida egallanadi.
3. Individual psixologik xususiyatlar - qobiliyat, xarakter, temperamentlarda namoyon bo'ladi. [1; 188-s.]

Hammamizga malumki inson jamiyatta yashar ekan shaxs sifatida yuksalishi ehtiyojlar, qiziqishlar, g'oyalar, e'tiqodlar, faoliyat va xulq-atvorning ustuvor motivlari hamda dunyoqarashlariga bog'liq. Bularni yanada chuqurroq, yanada mustahkamroq bolishi va rivojlanishi uchun bilimlar, ko'nikmalar, ilmiy tajribalar egallanishi lozim.

Psixologik tadqiqotlarga ko'ra inson rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar juda ko'p va ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Bu omillar odatda biologik, psixologik, ijtimoiy va madaniy jihatlarga ajratiladi. Quyida asosiy omillar keltirilgan:

Biologik omillar:

- Irsiyat (genetika) - ota-onadan o'tadigan jismoniy va aqliy qobiliyatlar.
- Salomatlik holati - salomatlik darajasi, kasalliklar, jismoniy rivojlanish.

- Tugʻilishdagi holat - onaning homiladorlik davridagi holati, ovqatlanishi, stressi, tugʻruq sharoiti.

Psixologik omillar:

- Temperament va xarakter - tugʻma va orttirilgan psixologik xususiyatlar.
- Motivatsiya - shaxsning oʻzini rivojlantirishga boʻlgan ichki intilishi.
- Oʻz-oʻzini baholash - oʻziga boʻlgan ishonch, qadr-qimmat tuygʻusi.

Ijtimoiy omillar:

- Oila muhiti - tarbiya usuli, ota-ona bilan munosabat, iqtisodiy ahvol.
- Taʼlim va tarbiya - maktab, kollej, oliy oʻquv yurtidagi taʼlim sifati.
- Doʻstlar va muhit - ijtimoiy muhit, tengdoshlar bilan aloqa.
- Ommaviy axborot vositalari - internet, televideniye, ijtimoiy tarmoqlar.

Madaniy va iqtisodiy omillar:

- Milliy qadriyatlar - urf-odat, diniy eʼtiqod, anʼanalar.
- Til va muloqot madaniyati - oʻz fikrini toʻgʻri ifodalash qobiliyati.
- Iqtisodiy sharoit - turmush darajasi, resurslarga egalik.

Shaxsiy faoliyat va tajriba:

- Oʻz ustida ishlash - bilim olish, oʻzini tarbiyalash, maqsadga intilish.
- Hayotiy tajribalar - muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklar orqali oʻrganish.

Inson bolasining jamiyatga qoʻshilib yashashi psixologiyada ijtimoiylashuv yoki sotsializatsiya deb yuritiladi.

Ijtimoiylashuv - inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash, hayotiy faoliyat jarayonida uni faol tarzda oʻzlashtirish jarayoni boʻlib, bunda har bir shaxsning jamiyatga qoʻshilishi, uning meʼyorlari, talablari, kutishlari va taʼsirini qabul qilgan holda, har bir harakati va muomalasida uni namoyon etishi va kerak boʻlsa, oʻsha ijtimoiy tajribasi bilan oʻz navbatida boshqalarga taʼsir oʻtkaza olishi kabi murakkab jarayondir. [1; 195-s.]

Ijtimoiylashuv jarayonida avvalo odamlar oʻrtasidagi muloqot va hamkorlikdagi turli faoliyat amalga oshiriladi. Insonga koʻrsatilayotgan tashqi taʼsir oddiy, mexanik tarzda oʻzlashtirilmasdan, balki u har bir shaxsning ichki ruhiyati, dunyoni aks ettirish xususiyatlari nuqtayi nazaridan turlicha individual tarzda amalga oshadi. Shuning natijasida ham bir xil ijtimoiy muhit va taʼsirlar odamlar tomonidan turlicha qabul qilinadi va ularga javob turli harakatlarni keltirib chiqarishga sabab boʻladi.

Fanda ijtimoiylashuv jarayonlari roʻy beradigan shart-sharoitlar ijtimoiy institutlar deb ataladi. Bularga oila, mahalla, bogʻcha, maktab, maxsus taʼlim muassasalari, oliygohlar, mehnat jamoalari hamda norasmiy uyushmalar, nodavlat tashkilotlar kiritish mumkin. Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonining qay tarzda kechishi, uning yoʻnalganligiga bogʻliq boʻladi. Shu boisdan mazkur masalaga psixologiya fanida katta eʼtibor beriladi. Shaxs yoʻnalganligi psixologiyada ijtimoiylashuv jarayonida shaxs faoliyatini yoʻnaltirib turadigan hamda real vaziyatlarga nisbatan turgʻun va barqaror motivlar majmuiga ega boʻlishlik deb taʼriflanadi va u quyidagi tarkiblarga ajratiladi: [1; 195-196s.]

Masʼuliyat – ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning etukligini belgilovchi muhim koʻrsatkichlardan sanalib, shaxs oʻzining hayotida roʻy berayotgan barcha hodisalarning

sababchisi, mas'uli sifatida faqat o'zi (ayrim vaziyatlarda boshqa odamlarga yuklanish holatidam kuzatiladi)ni tan oladi.

Maqsadlar doimo o'zining anglanganligi va shaxs real imkoniyatlariga bog'liqligi bilan xarakterlanib, ularning shakllanishi va ongda o'rnashishida ma'lum ma'noda ideallar ham muhim rol o'ynaydi. Ideallar – shaxsning hozirgi real imkoniyatlari chegarasidan tashqaridagi orzu-umidlari, ular ongda mavjud bo'lsada, lekin ular har doim ham amalga oshmaydi. Chunki ularning paydo bo'lishiga sabab bevosita tashqi muhit bo'lib, o'sha ideallar ob'ekti bilan shaxs imkoniyatlari o'rtasida tafovut bo'lishi mumkin.

Qiziqishlar ham anglangan motivlardan sanalib, ular shaxsni atrofida ro'y berayotgan barcha hodisalar, odamlarning o'zaro munosabatlari, yangiliklar borasida faktlar to'plash, ularni o'rganishga imkon beruvchi omildir. Qiziqishlarning eng muhim tomoni shundaki, ular shaxs dunyoqarashi va e'tiqodini shakllantirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki e'tiqod shaxsning shunday ongli yo'nalishiki, unga o'z qarashlari, prinsiplari va dunyoqarashiga mos tarzda yashashga imkon berib, e'tiqod va qiziqishlar dunyoqarashni shakllantiradi. Dunyoqarash – tartibga solingan, yaxlit ongli tizimga aylantirilgan bilim, tasavvurlar va g'oyalar majmui bo'lib, u shaxsni ma'lum bir qolipda, o'z shaxsiy qiyofasiga ega tarzda jamiyatda munosib o'rin egallashga chorlaydi.

Xulosa qilib aytganda, inson tug'ilganidan boshlab shaxslar qurshovida bo'ladi va u o'zining butun psixik imkoniyatlarini ana shu ijtimoiy muhitda ko'radi. Agar insonning ontogenetik rivojlanish tarixiga nazar solinsa, bolaning tili chiqmasdan turib, u o'ziga o'xshash mavjudotlar doirasiga tushadi va o'z hayoti rivojlanishining keyingi bosqichlarida ijtimoiy aloqaning barcha ko'rinishlarining faol obyekti va subyektiga aylanishi aniq.

Psixologiyada shaxs muammosi eng muhim va murakkab masalalardan biri bo'lib, insonning biologik, ijtimoiy va psixik jihatlari uyg'unligi asosida shakllanadi. Shaxs rivojlanishi- tug'ma xususiyatlar, ijtimoiy muhit, tarbiya va faoliyat jarayonida yuzaga keladigan dinamik jarayondir. Turli psixologik maktablar (freydizm, bixeviorizm, gumanistik psixologiya, faoliyat nazariyasi va boshqalar) shaxs mohiyatini turlicha talqin qilgan bo'lsada, umumiy xulosa shuki, shaxs insonning jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik sifatlarini aks ettiradi.

Shaxsning rivojlanishi doimiy o'zgarish, o'zini anglash va jamiyat bilan o'zaro munosabatlar jarayonida takomillashib boradi. Shu bois, shaxs muammosini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy psixologiya uchun ham muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Умаров Б.М., Шойимова Ш.С., Розиева Д.И. Педагогика, Учебник. Ташкент. 2019 год
2. Умаров Б.М., Психология, Учебное пособие. Ташкент. 2011 г.
3. Шамшетова А.К., Мелибаева Р.Н., Усманова Х, Хайдаров Ю.Х. Общая психология, Учебник. Ташкент, 2018.
4. Шойимова Ш.С. Психология личности, Учебное пособие. Ташкент. 2017 год

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Smetova Gulzar Kalbayevna**, “O‘zbek tili, tillar va ijtimoiy fanlar” kafedrası psixologiya va pedagogika fani assistent o‘qituvchisi, Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti, Nukus, O‘zbekiston, [**Сметова Гулзар Калбаевна**, ассистент-преподаватель психологии и педагогики кафедры «Узбекский язык, языки и социальные науки», Каракалпакский медицинский институт, Нукус, Узбекистан], [**Gulzar K. Smetova**, Assistant Lecturer in Psychology and Pedagogy, Department of Uzbek Language, Languages and Social Sciences, Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Uzbekistan].